

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОГО ФЕРМЕНТА ИЗ КОРНЕВИЩА ИМБИРЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СВЕЖЕГО СЫРА

Эргашева Зулфия Кахрамановна - старший преподаватель;

Хабибуллаев Хусниддин Козимжон угли - студент

Ташкентский государственных технических университет

100095, г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Университетская, 2.

E-mail: z.q.ergasheva@gmail.com (998909821101)

Аннотация. Сыр представляет собой концентрированный белковый гель, который поглощает жир и влагу. Его производство, по существу, включает желатинирование сырного молока, обезвоживание геля с образованием творога и обработку творога (например, сухое перемешивание, измельчение, придание текстуры, соление, формование и прессование). Целью настоящего исследования было извлечение, частичная очистка и использование протеолитического фермента из корневища имбиря (*Zingiber officinale*) для приготовления свежего сыра.

Ключевые слова: фермент, экстракт, концентрация, влажность, жир, белок, pH, кислотность, кальций, свертывания.

METHODS OF USING PROTEOLYTIC ENZYME FROM GINGER ROOT FOR PREPARING FRESH CHEESE

Annotation. Cheese is a concentrated protein gel that absorbs fat and moisture. Its production essentially involves gelatinizing the cheese milk, dehydrating the gel to form curds, and processing the curds (eg, dry kneading, grinding, texturing, salting, molding, and pressing). The aim of this study was to extract, partially purify and use a proteolytic enzyme from the rhizome of ginger (*Zingiber officinale*) for the preparation of fresh cheese.

Key words: enzyme, extract, concentration, moisture, fat, protein, pH, acidity, calcium, coagulation.

PISHLOQ TAYYORLASH UCHUN ZANJABIL ILDIZPOYASIDAN PROTEOLITIK FERMENT AJRATIB OLIISH USULLARI.

Annotatsiya. Pishloq yog' va namlikni o'zlashtiradigan konsentrlangan protein jeledir. Uning ishlab chiqarilishi asosan pishloq sutini jelatinlash, tvorog hosil qilish uchun jeleni suvsizlantirish va tvorogni qayta ishlash (masalan, quritish, maydalash, teksturalash, tuzlash, qoliplash va presslash)dan iborat. Ushbu tadqiqotning maqsadi yangi pishloq tayyorlash uchun zanjabil (*Zingiber officinale*) ildizpoyasidan proteolitik fermentni ajratib olish, qisman tozalash va ishlatishdan iborat.

Kalit so'zlar: ferment, ekstrakt, konsentratsiya, namlik, yog', oqsil, pH, kislotalik, kaltsiy, yetiltirish.

Мякоть корневища имбиря смешивали с 20 мм натрийфосфатным буфером (рН 7,0) в соотношении 1:1 (масс/об.) в прохладном состоянии и экстракт центрифугировали при 5000 об/мин в течение 10 мин при температуре 4°C. Частичная очистка сырого экстракта была получена осаждением сульфата аммония в концентрации 30-80%. Оптимальная насыщенность была выбрана на основе активности свертывания молока. Оптимальные температура и рН молока при производстве сыра, обеспечивающие максимальную и минимальное время свертывания, были определены по методике response surface с использованием программного обеспечения “Design Expert”. Физико-химические и микробиологические свойства готовых сыров сравнивались с сычужным сыром. Также была определена стабильность протеазы при хранении.

Сыр - это общее название группы пищевых продуктов на основе кисломолочных продуктов, производимых во всем мире в большом разнообразии вкусов, текстур и форм [1]. Формованный творог можно употреблять в свежем виде (вскоре после изготовления). Производство сыра является одной из форм консервирования молока, поскольку молоко быстро портится. Метод, используемый для сгущения молока при производстве сыра, влияет на общую структуру, характеристики и твердость сыра [2].

Свертывание молока ферментами является важным этапом в производстве сыра. Наиболее распространенным методом является использование телячьего сычужного фермента для свертывания молока. Растительные коагулянты в большей степени протеолитичны и обладают более широкой специфичностью, чем химозин [3].

Одним из потенциальных растений, обладающих протеолитическим ферментом, является имбирь. Сообщалось также о традиционном использовании имбирной протеазы при производстве молочного творога [2]. Таким образом, имбирная протеаза является сычужноподобным ферментом, который проявляет сильную коагулирующую активность и гидролизует α , β и к-казеин и потенциально может использоваться при приготовлении сыра и восточных молочных продуктов.

Имбирный молочный творог - это разновидность закуски, которую готовят путем смешивания горячего свежего имбирного сока с молоком, чтобы получилась сладкая закуска, похожая на пудинг из тофу. Активность имбирной протеазы, способствующая свертыванию молока, является ключевым моментом в приготовлении этой вкусной закуски. В прошлом исследования были сосредоточены на протеазной активности имбирных протеаз.

Использование этих имбирных протеаз в качестве коагулянтов молока очень интересно, поскольку они являются природными ферментами, которые

могут быть использованы для производства сыров, ориентированных на лакто-вегетарианских потребителей и экологические рынки [4].

Растительная протеаза вызывает растущий интерес в сырной промышленности из-за ее низкой стоимости и простых процессов очистки. Для очистки используется дешевая и легкодоступная соль сульфат аммония. Таким образом, протеаза имбиря может быть использована в производстве сыра с низкими затратами.

В этой исследовательской работе протеаза была экстрагирована и частично очищена из корневища имбиря. Влияние pH и температуры молока на время свертывания и активность свертывания молока были проанализированы с помощью методологии response surface. Сыры, приготовленные из сычужного фермента и частично очищенной имбирной протеазы, были проанализированы на предмет их физико-химических (влажность, жир, белок, зола, pH, кислотность и кальций), а также микробиологических (общее количество пластинок, дрожжей, плесневых грибов и кишечной палочки) свойств. Также были проанализированы различные сенсорные характеристики (текстура, растекаемость, вкус, послевкусие и общая приемлемость) готовых сыров. Также была определена стабильность протеазы при хранении.

Неочищенный фермент из корневища имбиря подвергали осаждению сульфатом аммония в различных концентрациях, варьирующихся от 30 до 80%. Осаждение протеазой при 50%-ном насыщении дало максимальную свертывающую активность молока (857,14 Ед/мл), как показано в таблице 1.

Таблица 1

Активность протеазы корневища имбиря при различных концентрациях соли

Осаждение сульфатом аммония (%)	Время коагуляции (с)	Свертывающая активность молока (Ед/мл)
30	41.08±0.01	584.27±0.08
40	37.04±0.03	647.95±0.46
50	28±0.01	857.14±0.31
60	40.06±0.02	599.15±0.35
70	53.01±0.03	452.74±0.23
80	72.07±0.11	333.03±0.5

Примечание: Значения представляют собой средние значения ± стандартное отклонение трех определений.

Частично очищенный фермент корневища имбиря хранили при температуре охлаждения (около 4°C) и в замороженном состоянии (-10°C) в течение 7 дней. Активность сохраненного фермента к свертыванию молока определяли с использованием молока в качестве субстрата, как показано на рис. 1.

Рис. 1. Стабильность при хранении частично очищенной протеазы имбиря

На рис. 1 показано, что свертывание молока постепенно снижается при температуре замораживания и резко снижается при температуре охлаждения. Это указывает на то, что фермент сохраняет свою активность по свертыванию молока при более низкой температуре. Потеря активности с увеличением времени может быть вызвана взаимодействием белок-белок, деградацией или молекулярными перестройками [4]. Кроме того, снижение активности фермента во время хранения может быть объяснено разложением другими загрязняющими протеолитическими ферментами, поскольку фермент еще не полностью очищен. Полная очистка удалит загрязняющие протеазы, в то время как сублимационная сушка прекратит самопереваривание [5]. Более низкая стабильность при хранении частично очищенного фермента из корневища имбиря может быть устранена либо полной очисткой, либо сублимационной сушкой фермента.

Список литературы

1. Investigation of the drying process of moist materials under convective heat input conditions. To cite this article: Z K Ergasheva *et al* 2022 *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* **1076** 012058
2. Sultanova Sh, Safarov J, Usenov A, Samatova K 2021 *E3S Web of Conferences* **289** 07027

3. Boukria O, El Hadrami E M, Sameen A, Sahar A, Khan S, Safarov J, Sultanova Sh, Leriche Fand Aït-Kaddour A 2020 *Foods*, **9(11)** 1722.
4. Горбатова, К. К. Влияние тепловой обработки на состав молока / К.К.Горбатова // Переработка молока. 2013. - № 6 (44). - С. 14 - 15.
5. Sviridenko Y.Y., Kravchenko E.F. Time to change strategy // *Milk processing*. 2010. № 2. С. 6-10.
6. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
7. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
8. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. *JURNALI*, 176.
9. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022, May). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. In *E Conference Zone* (pp. 61-69).
10. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ*, (4).
11. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA*, 1(2), 89-99.
12. Ochilovich, S. Z., & Sadirovich, S. N. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *Conferencea*, 115-123.
13. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
14. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
15. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
16. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
17. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.
18. Худайев, И. Ж., & Шахимарданова, Н. Ш. (2023, June). БИОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЫНИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 15, pp. 17-20).